

Physical practice profile and perceived physical fitness in users of Melilla's fitness centres

Perfiles de práctica físico-deportiva y condición física percibida en usuarios de centros deportivos fitness de Melilla

Macías-Lucena, C.¹; Barranco-Ruiz, Y.²

Resumen

Introducción: la proliferación de centros fitness ha aumentado como una tendencia de práctica regular de ejercicio físico, sin embargo, se conoce poco sobre los perfiles de práctica físico-deportiva de los usuarios de estos centros en la Ciudad Autónoma de Melilla y su relación con la condición física percibida. **Objetivos:** analizar los perfiles de práctica físico-deportiva y condición física percibida de los usuarios. **Métodos:** el 100% de centros fitness de Melilla (n=3) aceptaron participar en el estudio, con un total de 83 usuarios. Se utilizó un instrumento de auto-reporte dividido en secciones destinadas a evaluar variables sociodemográficas, perfil de práctica deportiva y la condición física percibida mediante el instrumento International Fitness Scale, (IFiS). **Resultados y discusión:** la mayoría de los participantes resultaron ser mujeres (53%) con empleos activos y bajos ingresos. En relación con su perfil de práctica proliferaban aquellos con más de 3 años de experiencia en la práctica físico-deportiva con una frecuencia de asistencia de 4 días por semana y con sesiones de entrenamiento de 1 hora y 30 minutos. La principal motivación de asistencia fue la mejora de la salud física, mental y bienestar (49,4%). El entrenamiento de fuerza en sala (73,5%) fue la práctica más común, seguida de actividades colectivas dirigidas (18,1%). En cuanto a la percepción del nivel de condición física, la mayoría (60,2%) percibieron su condición física general como buena resaltando la fuerza muscular que alcanzó el valor promedio de valoración más alto. **Conclusiones:** los usuarios tienen perfiles sociodemográficos diversos, destacando el perfil femenino con experiencia y alta frecuencia de entrenamiento semanal, principalmente, entrenamiento de fuerza. La mayoría percibieron una buena condición física general.

Palabras clave: perfil de práctica deportiva; actividad física; centros fitness; condición física.

Abstract

Introduction: the proliferation of fitness centres has increased as a trend of regular physical exercise, however, little is known about the physical-sports practice profiles of the users of these centres in the Autonomous City of Melilla and their relationship with perceived physical condition. **Aim:** it was to analyse the physical-sports practice profiles and perceived physical condition of users. **Methods:** 100% of fitness centres in Melilla (n=3) agreed to participate in the study, with a total of 83 users. A self-report instrument was used, divided into sections to assess socio-demographic variables, sports practice profile and perceived physical condition by means of the International Fitness Scale (IFiS). **Results & discussion:** the majority of participants were women (53%) with active jobs and low incomes. In relation to their practice profile, there was a proliferation of those with more than 3 years of experience in physical-sports practice with a frequency of attendance of 4 days per week, with training sessions of 1 hour and 30 minutes. The main motivation for attendance was the improvement of physical and mental health and well-being (49.4%). Indoor strength training (73.5%) was the most common practice, followed by guided group activities (18.1%). Regarding the perception of the level of physical fitness, the majority (60.2%) perceived their general physical fitness as good, with muscular strength reaching the highest average value. **Conclusions:** the users have diverse socio-demographic profiles, with a female profile with experience and a high frequency of weekly training, mainly strength training, standing out. Most of them perceived a good general physical condition.

Keywords: sports practice profiles; physical activity; fitness centres; physical condition.

Tip: Original

Section: Physical activity and health

Author's number for correspondence: 1 - Sent: 04/08/2024; Accepted: 24/10/2024

¹Universidad de Granada – España – Carlos Macías Lucena, maciaslucenacarlos@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0007-7703-3731>

² Department of Physical Education and Sports, Faculty of Sport Sciences, Sport and Health University Research Institute (iMUDS), Universidad de Granada – España– Yaira Barranco Ruiz - ybarranco@ugr.es, <https://orcid.org/0000-0002-7435-7702>

ESHPA
Education, Sport, Health and Physical Activity

Resumo

Introdução: a proliferação de centros de fitness tem aumentado como uma tendência para a prática regular de exercício físico, no entanto, pouco se sabe sobre os perfis de prática físico-desportiva dos utilizadores destes centros na Cidade Autónoma de Melilla e a sua relação com a condição física percebida. **Objetivos:** analisar os perfis de prática físico-desportiva e a condição física percebida dos utilizadores destes centros na Cidade Autónoma de Melilla. **Métodos:** 100% dos centros de fitness em Melilla (n=3) concordaram em participar no estudo, com um total de 83 utilizadores. Foi utilizado um instrumento de auto-relato, dividido em secções para avaliar as variáveis sócio-demográficas, o perfil de prática desportiva e a condição física percebida através da International Fitness Scale (IFiS). **Resultados e discussão:** a maioria dos participantes eram mulheres (53%) com empregos activos e baixos rendimentos. Em relação ao seu perfil de prática, verificou-se uma proliferação daqueles com mais de 3 anos de experiência na prática físico-desportiva, com uma frequência de frequência de 4 dias por semana, com sessões de treino de 1 hora e 30 minutos. A principal motivação para a frequência foi a melhoria da saúde física e mental e o bem-estar (49,4%). O treino de força indoor (73,5%) foi a prática mais frequente, seguida das actividades de grupo orientadas (18,1%). Relativamente à percepção do nível de aptidão física, a maioria (60,2%) percepcionou a sua aptidão física geral como boa, tendo a força muscular atingido o valor médio mais elevado. **Conclusões:** os utilizadores têm perfis sociodemográficos diversos, destacando-se um perfil feminino com experiência e uma elevada frequência de treino semanal, principalmente de força. A maioria dos utentes apresenta uma boa condição física geral.

Palavras-chave: perfil desportivo; atividade física; centros de fitness; condição física

Reference:

Macías-Lucena, C., & Barranco-Ruiz, Y. (2025). Physical practice profile and perceived physical fitness in users of Melilla's fitness centres *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(1), 62-77.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599215>

I. Introduction / Introducción

La inactividad física se considera uno de los principales factores de riesgo para más de 35 enfermedades crónicas, incluidas las mentales, y se relaciona con un mayor riesgo de mortalidad (Booth et al., 2017). La sociedad moderna, con hábitos sedentarios y alto consumo de alimentos procesados, enfrenta un deterioro en la calidad de vida, afectando a la salud física (Santaella Palma, 2022) y es por ello por lo que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve la actividad física regular como clave para mantener una buena condición física, considerada un factor protector contra la morbilidad y mortalidad (World Health Organization, 2020).

Por otro lado, en las últimas décadas, la proliferación de centros fitness ha aumentado como una tendencia de práctica regular de ejercicio físico entre población adulta mayor y joven. Incluso, se ha confirmado que las personas que asistían a centros deportivos fitness de forma regular mejoraban sus habilidades físico-deportivas y la calidad de vida (Stolarz et al., 2022). Por lo tanto, estos centros sirven como espacios ideales para promover hábitos de actividad física y mejorar la condición física, luego este hecho, los convierte en lugares propicios para investigar el impacto del tipo de práctica de actividad físico-deportiva en niveles de condición física y salud general.

Es cierto que en España, se realizan encuestas nacionales de hábitos de práctica físico-deportiva que reflejan que las actividades típicas de los centros fitness son una de las opciones más practicadas por la población española en la última década. Esto coincide con que en 2022 el porcentaje de población que se abonó en España a un gimnasio aumentó a un total de 20,6% (Ministerio de Cultura y Deporte, 2022). A pesar de ello, en la Ciudad Autónoma de Melilla existen pocos estudios donde se analicen el perfil de hábitos de actividad física, solo algunos como el estudio de Vera, J. G., & Medina, M. M. (2010) o el de Granda Vera et al (2011) que analizaron el perfil de hábitos de práctica físico-deportiva y las dimensiones donde se practican, aunque solo se analizaron estos datos en niños melillenses. Otros estudios sobre práctica físico-deportiva en Melilla como el de Mata, S.S, (2019) o el de Gómez, et al., (2020) analizaron la relación de la actividad física con otros hábitos saludables o con los factores de riesgo cardiovascular en ciudadanos melillenses adultos concluyendo que la mayoría de la muestra encuestada no practicaba ninguna actividad física regular. Sin embargo, no profundizaron en las modalidades más practicadas de la población que si practicaba actividad física regular. También el Consejo Superior de Deportes analizó los hábitos de práctica deportiva reglada y federada en Melilla, pero no ahondaron en la práctica deportiva no reglada ni examinaron la práctica en los centros deportivos fitness. Por lo que existe un vacío sobre los hábitos de práctica físico-deportiva de usuarios de centros deportivos fitness melillenses y su relación su condición física percibida.

I.1. Aims / Objetivos:

En base a todo lo expuesto anteriormente, y debido al auge que experimenta actualmente los centros fitness también en la Ciudad Autónoma de Melilla, el objetivo del presente estudio fue analizar los perfiles de práctica físico-deportiva y condición física percibida en usuarios de centros deportivos fitness de Melilla.

II. Methods / Material y métodos

II.1. Participantes del estudio

La muestra del presente estudio fueron los usuarios y usuarias de los centros deportivos fitness de Melilla. Para la selección muestral, se llevó a cabo un muestreo intencionado y se invitaron a participar a los centros deportivos fitness de la Ciudad Autónoma de Melilla. Para la selección de la muestra, se tuvieron en consideración como criterios de inclusión que los centros incluyesen sala de musculación y actividades dirigidas colectivas (AADD) y que no fuesen exclusivos en cuanto a sexo. Tras aplicar dichos criterios, la totalidad de los centros que cumplían con los criterios aceptaron participar en el estudio siendo un total de 3 (centro fitness 1, centro fitness 2 y centro fitness 3).

En relación con los participantes del estudio se establecieron criterios de inclusión (hombres y mujeres que entrenen en un centro deportivo fitness de la Ciudad Autónoma de Melilla donde se oferten los servicios de sala de musculación y de actividades dirigidas, además de dar su consentimiento informado de participación). Como criterios exclusión (no entrenar en un centro deportivo fitness de Melilla, no entrenar en centros deportivos donde no se oferten clases dirigidas, no aceptar las condiciones del estudio expuestas en el formulario de invitación al estudio y no haber contestado a preguntas de carácter obligatorio para el estudio).

II.2. Procedimiento del estudio

Se contactó a los centros deportivos fitness de Melilla de manera telemática y se les invitó a participar en el estudio. Se realizaron entrevistas con los gerentes de cada centro para informarles sobre los objetivos del estudio, y todos los centros aceptaron participar. Se distribuyeron cuestionarios en formato online a los participantes, a través de carteles informativos con códigos QR y mediante la aplicación WhatsApp por parte de los instructores de los centros. Antes de responder a las preguntas, los participantes recibieron información sobre los objetivos del estudio y dieron su consentimiento para participar de manera anónima. El proceso se llevó a cabo desde el 24 de marzo hasta el 10 de abril de 2023.

II.3. Instrumentos y variables del estudio

Para recabar los datos se diseñó y utilizó un instrumento de auto-reporte online (cuestionario Google forms). El cuestionario constó de 65 preguntas repartidas en 7 secciones. La primera sección era una información inicial con datos de contacto, y el consentimiento de participación en el estudio. De la segunda a la séptima sección del cuestionario, se corresponden con la dimensión sociodemográfica, el perfil de práctica deportiva, la condición física percibida, el nivel de estrés percibido y el bienestar emocional, aunque en el presente estudio solo se mostrarán las variables de estudio relacionadas con el perfil de usuarios y su condición física percibida, que fueron las tres primeras dimensiones. A continuación, se detallan.

1. Dimensión sociodemográfica: Se incluyeron el sexo, edad, lugar de residencia, país de origen, estado civil, número de hijas/os, religión, nivel de estudio, situación profesional, actividad profesional, si desarrolla algún cargo de gestión, si considera que realiza más horas de actividad profesional de las que debiese e ingresos mensuales.
2. Perfil de práctica deportiva: Gimnasio melillense donde entrena, principal objetivo por qué asiste al gimnasio, tiempo de práctica deportiva en el gimnasio, número de días que suele asistir al gimnasio por semana, tipo de entrenamiento que realiza, qué actividad dirigida practica y si hace más de una clase al día, cuál actividad es la que practica más veces por semana, tiempo en minutos que entrena en el gimnasio y la intensidad percibida durante los entrenamientos.
3. Condición física percibida: Se evaluó a través del International Fitness Scale (IFiS). Este instrumento permite evaluar la condición física percibida y está validado en muchas poblaciones de estudio (Ortega et al., 2013). Tiene una alta fiabilidad siendo un instrumento útil y confiable (alfa de Cronbach de 0,80) (Español-Moya & Ramírez-Vélez, 2014). Consta de 5 preguntas, donde se evalúan las siguientes capacidades físicas: condición física general, condición física cardio-respiratoria, la fuerza muscular, la velocidad-agilidad y la flexibilidad. Cada una de estas capacidades físicas se evalúa a través de una escala Likert de 1 a 5, donde 1 equivale a una percepción muy mala sobre la capacidad física preguntada, 2 a mala, 3 aceptable, 4 buena y 5 muy buena. Se considera, aceptable, por tanto, una puntuación supere 2,5 o más sobre 5 ya que estarán más cercano a la máxima puntuación. Para su evaluación, además de calcularse las frecuencias de respuestas en cada categoría y el valor promedio de puntuación de cada pregunta, se calculó la puntuación total del IFiS mediante la creación de una variable con la suma de todas las puntuaciones de cada pregunta, siendo el valor 25 la puntuación más alta

posible, y entendiéndose que a mayor puntuación mejor condición física percibida por los sujetos encuestados.

II.4. Tratamiento estadístico

Los datos recabados del cuestionario online fueron recopilados en una base Excel, para ser analizados mediante el programa estadístico SPSS (IBM, EE. UU.) versión 22, en español. Se realizaron análisis descriptivos de los datos, presentándose los datos de variables cuantitativas como media y desviación estándar, y los datos de las variables cualitativas como frecuencia (n) y porcentaje (%), representadas en tablas y figuras. Se analizó la normalidad de las variables mediante la prueba de Kolmogórov-Smirnov debido a que la muestra fue superior a 50.

III. Results / Resultados

Variables sociodemográficas

En la tabla 1, se muestran los resultados del cuestionario en relación con las variables sociodemográficas. Según se observa en la tabla 1, el sexo tuvo una distribución bastante equilibrada, siendo ligeramente predominante las mujeres con 44 encuestadas frente a 39 encuestados hombres. Aunque todos los participantes vivían en Melilla no necesariamente eran residentes de la ciudad. Prevalció la nacionalidad española sobre la marroquí por lo que la proximidad a Marruecos no influyó en el perfil de personas que asistían a los centros deportivos fitness. El 80,7% de encuestados afirmó ser soltero y el 79,5% no tenían hijos. Contamos con una muestra multicultural; personas musulmanas, personas de religión cristiana, y que no practicaban la religión. El nivel de estudios fue alto ya que el 62,7% de ellos tenían una carrera universitaria. El 49% de los encuestados estudiaban y el 47,5% trabajan, el resto (3,8%) estaban parados. De los que trabajaban, el 27,3% consideró que realizaban mayor actividad profesional de la que debieran y el 37,2% afirmó tener cargos en sus trabajos. En cuanto a ingresos mensuales la mayoría recibían menos de 600€, y casi el 25% ganara más de 1800€ al mes. En cuanto a las profesiones existió una gran diversidad, destacando la opción de “no trabajo” pudiendo ser por la misma causa que antes, seguido del sector de la educación y actividades sanitarias.

En relación con las variables cuantitativas de tipo sociodemográfico, la edad media en años de la muestra de estudio fue de $29,54 \pm 10,97$.

Tabla 1

Variables sociodemográficas

ESHPA
Education, Sport, Health and Physical Activity

N total = 83	n	%
Edad*	29,5	10,9
Sexo		
Hombre	39	47,0
Mujer	44	53,0
Lugar de residencia		
Melilla	79	95,2
Málaga	2	2,4
Almería	1	1,2
Gran Canaria	1	1,2
País de origen		
España	80	96,4
Marruecos	2	2,4
Bruselas	1	1,2
Estado civil		
Soltero	67	80,7
Casado	14	16,9
Divorciado	2	2,4
Número de hijos		
1	6	7,2
2	9	10,8
Más de dos	2	2,4
No tengo hijos	66	79,5
Religión		
Cristiana	47	57,3
Musulmana	12	14,6
No practica	22	26,8
NS/NC	1	1,2
Nivel de estudios		
ESO	6	7,2
Bachillerato	14	16,9
FP	11	13,3
Carrera	52	62,7
Situación profesional		
Estudia	39	48,8
Trabaja	38	47,5
Parado	3	3,8
¿Desarrolla algún cargo de gestión en su actividad profesional?		
Si	29	37,2
No	49	62,8
¿Considera que realiza más horas de su actividad profesional de las que debiese?		
Si	21	27,3

No	47	61,0
NS/NC	9	11,7
Ingresos mensuales		
Menos de 600€	35	42,2
601-1200	13	15,7
1201-1800	16	19,3
1801-2400	5	6,0
2401-3000	7	8,4
Más de 3001	7	8,4
<i>Nota.</i> Valores perdidos: religión (1), situación profesional (3), ¿Desarrolla algún cargo de gestión? (5), ¿considera que realiza más horas de su actividad profesional de las que debiese? (6) * Las variables se expresan como media (M) y desviación estándar (DE). Se muestran datos cuantitativos y cualitativos de las variables sociodemográficas del estudio.		

Perfil de práctica físico-deportiva

En la tabla 2 se puede observar el perfil de práctica físico-deportiva de los usuarios encuestados para este estudio.

Tabla 2.

Perfil de práctica físico-deportiva

N total = 83	n	%
Gimnasio melillense al que asiste		
Centro fitness 1	15	18,1
Centro fitness 2	35	42,2
Centro fitness 3	33	39,8
Principal objetivo por el que asiste al gimnasio 1		
Mejora de la imagen corporal	35	42,2
Mejora de la salud física, mental y bienestar,	41	49,4
Recomendaciones médicas	2	2,4
Disfrute de la práctica físico-deportiva	5	6,0
Principal objetivo por el que asiste al gimnasio 2		
Mejora de la salud física, mental y bienestar,	20	62,5
Disfrute de la práctica físico-deportiva	12	37,5
Tiempo de práctica deportiva en años		
6 meses	20	24,1
1 años	12	14,5
2 años	11	13,3
3 años	10	12,0
Más de 3 años	30	36,1
En caso de haber marcado en la pregunta anterior más de 3 años, ¿cuánto tiempo lleva entrenando? *	10,1	5,6
Indique el número de días promedio que suele asistir al gimnasio por semana *	4,2	1
Principal entrenamiento que realiza en gimnasio		
Entrenamiento de fuerza en zona de fuerza y peso libre,	61	73,5
Cardio en zona cardio,	2	2,4
Entrenamiento funcional sin monitor en zona funcional,	3	3,6
Actividades colectivas dirigidas,	15	18,1
Entrenamiento personal	2	2,4
Segunda modalidad de entrenamiento que realiza en gimnasio		

ESHPA

Cardio en zona cardio,	16	37,2
Entrenamiento funcional sin monitor en zona funcional,	7	16,3
Actividades colectivas dirigidas,	17	39,5
Entrenamiento personal	3	7,0
Principal actividad dirigida que practica		
Ciclo	21	25,3
Tonificación	7	8,4
Pilates	2	2,4
Cross training	6	7,2
Zumba fitness	1	1,2
No practica	44	53,0
Otro	2	2,4
Segunda modalidad de actividad dirigida que practica		
GAP (glúteos)	1	1,2
Tonificación	9	10,8
Pilates	1	1,2
Cross training	5	6,0
Zumba fitness	2	2,4
GAP	5	6,0
Total fitness	1	1,2
No practica	59	71,1
¿Practica más de una clase dirigida al día?		
Si	9	10,8
No	28	33,7
No practico actividades dirigidas	46	55,4
Clase dirigida que practica de forma más habitual		
Ciclo	16	20,0
Tonificación	2	2,5
Pilates	2	2,5
Cross training	8	10,0
Zumba fitness	1	1,3
GAP	4	5,0
Total fitness	3	3,8
No practico actividades dirigidas	44	55,0
¿Cuánto tiempo (minutos) suele entrenar en gimnasio? *		
	86,8	33,9
Intensidad percibida en sus entrenamientos		
0-2 (Suave)	2	2,4
3-4 (Moderado)	24	28,9
5-6 (Duro)	36	43,4
7-9 (Muy duro)	19	22,9
10 (Extremo)	2	2,4

Nota. Valores perdidos: principal objetivo por el que asiste al gimnasio 2 (51), tipo de entrenamiento que realiza en gimnasio 2 (40), si practica más de una clase al día, ¿cuántas? (11), clase dirigida que practica de forma más habitual (3),

*Las variables se expresan como media (M) y desviación estándar (DE),

Se muestran los datos cuantitativos y cualitativos de las variables del perfil de práctica físico-deportiva del estudio

La mayor parte de encuestados pertenecían al Centro fitness 2, que tiene más de una sala, lo que explica por qué más personas respondieron a la encuesta en este centro.

En cuanto a los objetivos por lo que asistían al gimnasio muchos marcaron hasta tres opciones, pero, estos datos fueron desestimados porque no representaban ni el 10% de la muestra. Como posibles objetivos prevalecieron la mejora de la salud física, mental y bienestar, opción escogida por casi la mitad de los participantes, y la mejora de la imagen corporal opción escogida por el 42,2% de los encuestados.

Las personas que marcaron un segundo objetivo priorizaron la mejora de la salud física, mental y bienestar junto con el disfrute de la práctica físico-deportiva.

Con respecto al tiempo que llevan practicando AF en gimnasio, el 31,6% de los encuestados llevaban más de tres años. En cuanto al tipo de entrenamiento podían marcar hasta dos tipos. El entrenamiento de fuerza en zona de fuerza y peso libre fue la primera opción más votada, seguido de actividades colectivas dirigidas. Dentro de estas actividades colectivas, ciclo fue la más practicada seguida de tonificación.

La mayoría de las personas que practicaban actividades dirigidas solo practicaba una al día y de los que acudían a más de una al día la opción fue de dos. Nadie marcó tres clases dirigidas al día.

Por último, en intensidad percibida en los entrenamientos predominó una intensidad dura casi en la mitad de los encuestados (43,43%), seguido de una intensidad moderada. Muy pocas personas percibieron una intensidad suave o extrema en sus entrenamientos.

En cuanto al perfil de práctica físico-deportiva, las variables cuantitativas fueron el tiempo en años que llevan entrenando en un gimnasio (solo los que respondieron en la pregunta anterior a ella que practican más de tres años) que como podemos observar es de $10,14 \pm 5,64$ años, la frecuencia de entrenamiento, siendo de $4,24 \pm 1$ día por semana, y el tiempo de práctica deportiva en una sesión, cuyo valor medio fue de $86,76 \pm 33,87$ minutos, lo que es igual a 1 hora y 45 minutos.

Condición física percibida

En la tabla 3 se presentan los resultados sobre la condición física percibida, evaluada mediante la escala IFiS.

Tabla 3

Variables de condición física, escala IFIS

N total = 83	n	%
Condición física general		
Mala (2)	4	4,8
Aceptable (3)	23	27,7
Buena (4)	50	60,2
Muy buena (5)	6	7,2
<i>Condición física general*</i>	3,7	0,7
Capacidad cardio-respiratoria		
Muy mala (1)	1	1,2
Mala (2)	12	14,5
Aceptable (3)	37	44,6
Buena (4)	25	30,1
Muy buena (5)	8	9,6

ESHPA
Education, Sport, Health and Physical Activity

<i>Condición física cardio-respiratoria*</i>	3,33	0,9
Fuerza muscular		
Mala (2)	6	7.2
Aceptable (3)	36	43.4
Buena (4)	32	38.6
Muy buena (5)	9	10.8
<i>Condición fuerza muscular*</i>	3,53	0,8
Velocidad-agilidad		
Muy mala (1)	2	2.4
Mala (2)	12	14.5
Aceptable (3)	35	42.2
Buena (4)	31	37.3
Muy buena (5)	3	3.6
<i>Condición velocidad-agilidad*</i>	3,25	0,8
Flexibilidad		
Muy mala (1)	3	3,6
Mala (2)	14	16,9
Aceptable (3)	40	48,2
Buena (4)	15	18,1
Muy buena (5)	11	13,3
<i>Condición de flexibilidad*</i>	3,2	0,9
Puntuación promedio global IFis*	3,4	0,2
<i>Nota. *Valor promedio de puntuación. Las variables se expresan como media (M) y desviación estándar (DE).</i>		

En relación con la variable de condición física general, ninguno de los encuestados percibió su estado como muy malo, siendo el 60,2% los que la percibieron como “buena” condición física. En cuanto a la condición física cardio-respiratoria hubo una mayor distribución de respuestas, siendo la más marcada “aceptable” seguido de la opción “buena”. La mayoría de los usuarios percibieron una fuerza muscular “aceptable” (43,3%), seguido de una fuerza muscular “buena” con datos casi similares (38,6%). Respecto a la velocidad-agilidad, la opción más seleccionada fue “aceptable” seguido de una percepción buena. Por último, la flexibilidad fue mayormente percibida por los usuarios como “aceptable” de nuevo con un 48,2% seguido de “buena” aunque esta vez, tener una percepción mala de flexibilidad se acerca bastante a esta, siendo la buena un 18,1% y la mala un 16,9%. En cuanto a la puntuación promedio de cada componente de la condición física evaluada por la IFiS, la media nos mostró que tenían muy buena percepción en general debido a que en todas estaban por encima de 2,5, siendo la flexibilidad donde peor autopercepción tenían y la condición física general la mejor. Además, aparece al final de tabla la puntuación media general obtenida que fue 3,4 por lo que podemos concluir que la condición física auto percibida de los encuestados era bastante buena ya que se aproximó a 5.

IV. Discussion / Discusión

En base al objetivo del presente estudio de examinar los perfiles de práctica físico-deportiva de usuarios de centros fitness de Melilla, así como su nivel de condición física percibida, los resultados obtenidos en base al perfil sociodemográfico de los usuarios la mayor parte de los participantes fueron mujeres, sin embargo, no podemos afirmar que existía más mujeres que practican actividad física en centros fitness que hombres en Melilla debido a que se encuestaron solo a aquellos que quisieron participar voluntariamente. En cuanto a la edad, los resultados mostraron participantes con una edad que varía desde los 17 a los 63 años, aunque la media de edad de la muestra del estudio haya sido de 29 años. Dicha media de edad, coincidió con otras encuestas de otros estudios donde datan que las personas entre 21 y 40 son los que más frecuentan los gimnasios (Aparicio-Chueca et al., 2021). En cuanto a la actividad profesional un 23% indicó que no trabaja debiéndose a que la mayoría de las personas que respondieron eran estudiantes, de ahí también a que la mayoría tenían unos ingresos de menos de 600€. Uno de los motivos por lo que los estudiantes acuden bastante al gimnasio puede deberse a que buscan la evasión y la relajación ya que para los universitarios la práctica deportiva es una vía de escape a su día a día y al estrés al que están sometidos (Gómez López et al., 2009). En concordancia con estos resultados, en las estadísticas del Ministerio de Cultura y Deporte en 2022, el 14,2% de la población practica actividad física y deporte por relajarse, primando los grupos de edad entre 25 y 54 años. En relación con ello, la mayoría de encuestados en nuestro estudio marcaron que el principal motivo por el que asisten al gimnasio era la mejora de la salud física, mental y bienestar. Estos resultados concuerdan con estudios donde se avala que la AF puede desempeñar una función catártica al favorecer la liberación de tensión y estrés siendo una forma de liberar emociones y escapar de la vida cotidiana, percibiéndose los usuarios que se sometieron a este estudio a sí mismas con mayor bienestar psicológico (Awruk & Janowski, 2016).

Por otro lado, la gran mayoría de los participantes llevaban más de tres años entrenado y asistían una media de 4 días a la semana a entrenar, siendo el entrenamiento de fuerza en la zona de peso libre la modalidad más practicada y las AADD la segunda. Estos datos estarían en concordancia con los mostrados y encuestas nacionales de hábitos físico-deportivos, donde las actividades de gimnasia suave e intensa, actividad física con música, musculación y halterofilia son las que mayor frecuencia de entrenamiento presentan (Ministerio de Cultura y Deporte, 2022).

En cuanto al tipo de entrenamiento, los participantes del presente estudio reportaron que lo que más practicaban era el entrenamiento de fuerza en zona de pesos libres. Estos datos concuerdan con las últimas tendencias fitness en España, donde el entrenamiento de fuerza se posiciona dentro las 10 actividades fitness de mayor tendencia en nuestro país (Ministerio de Cultura y Deporte, 2022). Aunque el principal motivo de práctica reportado por nuestros usuarios fue el de mejora de la salud, la mejora de la imagen

corporal fue el segundo motivo de práctica en estos centros. En ese sentido, parece que el entrenamiento de fuerza con peso mejora efectivamente la tasa metabólica basal aumentando la masa muscular y mejorando el físico (Al-Sarraf & Mouihate, 2022), por lo que puede ser la causa de que sea altamente practicada entre la muestra de este estudio. Como segunda opción de entrenamiento la mayoría marcaron actividades dirigidas siendo el ciclo indoor la AADD más practicada. Las AADD suelen estar más enfocadas al entrenamiento aeróbico y, por lo tanto, a una mejora entre otros, de la capacidad cardiorrespiratoria, aunque existen algunas AADD orientadas exclusivamente al fortalecimiento muscular, pero a intensidades bajas-moderadas. Además, las clases dirigidas con soporte musical se están convirtiendo en una opción muy solicitada en los últimos tiempos para practicar AF de forma recreativa en los gimnasios siendo normalmente elegida por más del 30% de usuarios de un centro deportivo (Sellés-Pérez et al., 2021). Los usuarios que practicaban actividades dirigidas solían hacerlo varios días en semana al igual que nuestros encuestados lo que podrá mostrar a la larga efectos positivos sobre las capacidades de fuerza y agilidad, entre otras lo que puede dar respuesta a la puntuación obtenida en el presente estudio en relación con la condición física percibida donde se muestra una alta condición física percibida (Sellés-Pérez et al., 2021).

En cuanto a la intensidad percibida en los entrenamientos, la mayoría de los participantes del presente estudio reportaron percibir una intensidad dura en sus sesiones. Este dato podría explicar los resultados positivos obtenidos en relación con la percepción de condición física general, la cual fue percibida como buena en la mayoría de la muestra. Esto tendría relación puesto que, la intensidad del entrenamiento puede definirse como el criterio de la carga que controla la potencia y la especificidad del estímulo sobre el organismo (Elvar et al., 2007). Si los participantes percibieron una intensidad dura en zona 6-7 en la escala de Borg, podría significar que perciben sus sesiones de entrenamiento como un estímulo adecuado para ir adaptando progresivamente su organismo fisiológico y muscular al entrenamiento.

En relación con la condición física autopercebida, los datos reportados por nuestros participantes fueron positivos. La mayoría percibió esta como aceptable-buena. Estos resultados pueden ser debidos a que la mayoría de los participantes reportaron tener más de tres años de experiencia de práctica de estos hábitos, y acudían al centro deportivo fitness con alta regularidad (cuatro días por semana) dado que, una práctica deportiva prolongada se asocia a indicadores favorables de condición física (Awruk & Janowski, 2016).

V. Conclusions / Conclusiones

Para concluir, los resultados obtenidos sobre el análisis de los perfiles de práctica físico-deportiva de usuarios de centros fitness en Melilla junto con el nivel de condición física percibida revelan algunos

aspectos que debemos destacar. Aunque la muestra encuestada mayoritariamente fueron mujeres y usuarios jóvenes con una edad promedio de 29 años, la mayoría eran usuarios con experiencia y con alta frecuencia semanal de práctica en el centro, existió diversidad en cuanto a motivación para asistir al gimnasio siendo la mejora de la salud física y mental el principal motivo. El entrenamiento de fuerza con peso libre y las actividades dirigidas como ciclo indoor fueron las principalmente practicadas, lo que refleja que en Melilla también se siguen las tendencias actuales del ámbito del fitness en España. La mayoría de los usuarios percibieron sus entrenamientos con una intensidad alta y su condición física general como aceptable-buena.

Este estudio, finalmente, contribuye a entender que se deben llevar a cabo avances en cuanto a las prácticas físico-deportivas en Melilla, ya que parece ser una práctica habitual y que genera adherencia lo que contribuye al fomento de la salud y el bienestar de los habitantes de la Ciudad Autónoma.

Para perspectivas futuras, este estudio puede servir de base a otros investigadores que estudien con mayor profundidad aspectos más específicos como por ejemplo efectos fisiológicos y/o psicológicos concretos de la práctica en gimnasios, concretamente en zona de fuerza y actividades dirigidas de los habitantes de Melilla o simplemente para la concienciación y promoción de hábitos de vida activa y saludable a través de la oferta de servicios en la Ciudad Autónoma.

VI. Conflict of interests / Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

VII. References / Referencias

- Aparicio-Chueca, P., Elasri-Ejjaberi, A., & Triadó-Iverm, X. (2021). Perfil de los usuarios de centros deportivos según sus expectativas. *Sport TK-EuroAmerican, Journal of Sport Sciences*, 10(2), 91–106. <https://revistas.um.es/sportk>
- Awruk, K., & Janowski, K. (2016). Motivation for physical activity and mental health indicators in Male Gym Attendees. *Physical Culture and Sport, Studies and Research*, 69(1), 65–73. <https://doi.org/10.1515/pcssr-2016-0003>
- Booth, F. W., Roberts, C. K., Thyfault, J. P., Ruegsegger, G. N., & Toedebusch, R. G. (2017). Role of Inactivity in Chronic Diseases: Evolutionary Insight and Pathophysiological Mechanisms. *Physiological Reviews*, 97(4), 1351–1402. <https://doi.org/10.1152/PHYSREV.00019.2016>

Macías-Lucena, C., & Barranco-Ruiz, Y. (2025). Physical practice profile and perceived physical fitness in users of Melilla's fitness centers. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(1), 62-77. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15599215> ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

- Castillo González, D. A. (2022). Efectos de un programa de entrenamiento EMOM en la composición corporal con adultos entre 18 y 35 años del gimnasio D'R Golden Gym. In *Institución Universitaria Antonio José Camacho*.
- Elvar, J. R. H., Donate, F. I., Medrano, I. C., Costa, M. R., & Soro, J. (2007). *Determinación de la Carga de Entrenamiento para la Mejora de la Fuerza orientada a la Salud (Fitness Muscular)*. G-se, 26(03), 2007.
- Español-Moya, M. N., & Ramírez-Vélez, R. (2014). Validación del cuestionario international fitness scale (IFIS) en sujetos colombianos de entre 18 y 30 años de edad (*). *Revista Española de Salud Pública*, 88(2), 272–278.
- Gómez, E. F., Sánchez-Ojeda, M. A., Martín-Salvador, A., & Mirón, C. E. (2020). *Relación de la actividad física con los factores de riesgo cardiovascular en ciudadanos adultos de Melilla*. SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte, 31-38
- Gómez López, M., Ruiz Juan, F., García Montes, M. E., Granero Gallegos, A., & Piéron, M. (2009). Motivaciones aludidas por los universitarios que practican actividades físico-deportivas. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 41(3), 519–532.
- Vera, J. G., & Medina, M. M. (2010). *Perfiles de actividad en el tiempo libre y participación en actividades físicas de niños de 10-12 años de Melilla*. Publicaciones: Facultad de Educación y Humanidades del Campus de Melilla, (40), 9-25
- Mata, S. S. (2019). *Mediterranean diet and physical activity in Young people and adults of Melilla*. Education, Sport, Health and Physical Activity (ESHPA): International Journal, 3(2), 209-222.
- Ministerio de Cultura y Deporte. (2022). *ENCUESTA DE HÁBITOS DEPORTIVOS 2022*. www.culturaydeporte.gob.es
- Ortega, F. B., Sánchez-López, M., Solera-Martínez, M., Fernández-Sánchez, A., Sjöström, M., & Martínez-Vizcaino, V. (2013). Self-reported and measured cardiorespiratory fitness similarly

predict cardiovascular disease risk in young adults. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports*, 749–757. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2012.01454.x>

Santaella Palma, L. E. (2022). Incidencia del síndrome de Burnout y su relación con sobrepeso, sedentarismo y presión arterial elevada. *Revista Científica UISRAEL*, 9(3), 91–110. <https://doi.org/10.35290/rcui.v9n3.2022.601>

Sellés-Pérez, S., García-Jaén, M., Cortell-Tormo, J. M., & Cejuela, R. (2021). A Short-Term Body Jump ® Training Program Improves Physical Fitness and Body Composition in Young Active Women. *Applied Sciences*, 11(3234). <https://doi.org/10.3390/app11073234>

Stolarz, I., Baszak, E. M., Zawadka, M., & Majcher, P. (2022). Functional Status, Quality of Life, and Physical Activity of Senior Club Members; A Cross-Sectional Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2022, Vol. 19, Page 1900, 19(3), 1900. <https://doi.org/10.3390/IJERPH19031900>

Szabo, A., Gaspar, Z., Kiss, N., & Radvanyi, A. (2015). Effect of spinning workouts on affect. *Journal of Mental Health*, 24(3), 145–149. <https://doi.org/10.3109/09638237.2015.1019053>

World Health Organization (2020). *WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour*. Overview. Recuperado de <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/336656/9789240015128-eng.pdf?sequence=1>